

Ронжес Олена Євгенівна
магістр психології ХНУ ім. Каразіна
Харків

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОКОМП'ЮТЕРНОГО ІНТЕРФЕЙСУ

З розповсюдженням дигіталізації процесів життєдіяльності, в тому числі і в навчанні, постає питання оптимального використання комп'ютерних і машинних можливостей. Для ефективного навчання та відпрацювання навичок в складних навчальних середовищах, в яких максимально задіяні когнітивні функції, проводяться розробки і дослідження застосування нейрокомп'ютерних інтерфейсів (Brain Computer Interface, BCI). Найчастіше таке навчання пов'язане з мультизадачністю, що зазвичай розглядається як контрпродуктивний і стресогенний фактор. Як оптимізувати когнітивні процеси при багатозадачності за допомогою BCI в тих професіях, де її не можна уникнути? Комп'ютеризації завдань і середовища не досить, бажан об'єктивний зворотний зв'язок про стан нервової системи і психіки того, хто навчається, а так само можливість екологічного впливу. Таку можливість дають нейроінтерфейси, що забезпечують зовнішні впливи безпосередньо в мозок, відстеження реакції, стан центральної нервової системи та їх аналіз в реальному часі.

Розглянемо використання транскраніальної електростимуляції (ТЕС) в поєднанні з електроенцефалографії (ЕЕГ) як найдоступніший неінвазивний метод впливу і реєстрації станів головного мозку. ТЕС - фізіотерапевтичний метод, що складається в невідчутно чрезкожній електростимуляції головного мозку шляхом накладення двох на шкірних електродів. В результаті відбувається виборча активація системи ендогенних опіоїдних пептидів мозку (ЕОП), зокрема бета-ендорфіну (після 20 хвилин ТЕС фіксується підвищення його рівня в плазмі на 98%, в спинно-мозкової рідині на 219% [1]). Ефект носить пролонгований системний характер завдяки тому, що ЕОП регулює нейроімунноендокринну систему, що робить вплив не тільки на емоційну і фізіологічну, але і на когнітивну сфери. ТЕС впливає на лімбічну систему і

гіпоталамус, має гомеостатичну спрямованість, пов'язану з дією ендорфінів, зниженням рівня кортизолу ("гормону стресу") і підвищенням вироблення серотоніну на 200% в спинно-мозкової рідини через 20 хвилин ТЕС (нейромедіатор, який надає позитивний ефект на психіку - заспокоювачий) [1].

За допомогою ЕЕГ може бути відслідковано: дію ТЕС, яка впливає на те, що відбувається в мозку, що відповідає йому нейронна активність і синхронізація ритмів ЕЕГ. Електричний потенціал у відповідь на стимуляцію, що генерується нейронами, є тим показником, який дає зворотний зв'язок з реакцією мозку на стимуляцію. На даний момент це найбільш доступний валідний неінвазивний метод. Так само існує метод нейровізуалізації - функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ), що фіксує гемодинамічні реакції як наслідок нейронної активності мозку - менш доступний і портативний метод, ніж ТЕС з ЕЕГ.

При неклінічних дослідженнях нейрокомп'ютерних інтерфейсів основний упор робиться на когнітивні процеси випробовуваних. При навчанні виходить на перший план посилення здібностей сприймати інформацію, обробляти її, структурувати, зберігати і виробляти, особливо в поєднанні з мультизадачністю і системою навчання, орієнтованої на роботу з пам'яттю. Так як пам'ять є однією з вищих психічних функцій, взаємопов'язаних між собою, то застосування нейрокомп'ютерних інтерфейсів впливає також на поведінку і особистість людини в цілому.

Зокрема, дослідження транскраніальної електростимуляції тета-активності мозку показали можливість поліпшення робочої пам'яті випробовуваних [2]. Робоча пам'ять забезпечує можливість комбінувати відчуття від органів сприйняття з короткочасною і довготривалою пам'яттю, і зберігати інформацію, з якої людина працює. У дослідженнях, в яких погіршення робочої пам'яті співвіднесли з фазово-амплітудної зв'язком (десинхронізацією тета-ритмів і гамма-ритмів головного мозку), а не тільки з відмиранням нейронів [2], ТЕС протягом 25 хвилин показала ефект ресинхронізації ритмів на 50 хвилин, зафіксований на ЕЕГ і результати

тестування випробовуваних.

Дослідження впливу ТЕС постійним струмом на діючих військових льотчиків ВПС США на концентрацію при мультизадачній роботі показали підвищення продуктивності піддослідних до 30 відсотків [3] в порівнянні з контрольною групою, розширення і поліпшення можливості многозадачності. Поки не встановлена довгостроковість ефекту. Так само в роботі відзначено, що втручання в роботу сигнальних шляхів між нейронами поки що недостатньо вивчено і може мати поки невідомі побічні наслідки.

Поряд з вимірюванням гемодинамічних реакцій і біоелектричної активності головного мозку (фМРТ і ЕЕГ) великий розвиток отримує вивчення нейроімпульсів. Є висновки про зв'язок ефективності навчання з синхронізацією потенціалів на синапсіс. Вчені з компанії NeuroLink, створеної Ілоном Маском, у своїй презентації у супроводженні статті "Інтегрована тисячканална платформа інтерфейси мозок-машина", представили дослідження і розробки інвазивного нейрокомп'ютерного інтерфейсу. Ними поставлена задача максимально наблизити електроди до нейрона для запису вихідних від нього потенціалів дії і цілеспрямованого впливу на нейромедіатори (хімічні сигнали як зв'язок між синапсами). Кінцева мета - створення бездротового довговічного чіпа з ультрапропускною здатністю для можливості швидкої імплантації в мозок. Згідно з даними сучасної нейронауки, усі почуття та емоції людини - це сплески її нейронної активності, яка може бути регульована. Деякі вчені вважають, що стрімкий розвиток штучного інтелекту має на увазі під собою злиття або симбіоз людини і машинних нейротехнологій як актуалізацію максимального потенціалу особистості. Їх противники бачать у цьому ризик втрати самоідентифікації, особистісні розлади та інші потенційні психологічні проблеми. Так само виникають і питання філософських категорій, що побічно впливають на поняття особистості в психології. Розгляд цих питань є неминучим в найближчому майбутньому, враховуючи експоненціальний розвиток нейротехнологій і сучасні технологічні можливості. Наслідком їх вже зараз є численні звернення населення за

професійною психотерапевтичною допомогою і зростання залежностей, прямою або косвеною причиною яких є нейростимуляції різного порядку.

Таким чином, ми робимо наступні висновки. Застосування нейрокомп'ютерних інтерфейсів, зокрема транскраніальної електростимуляції в поєднанні з електроенцефалографії, підвищує когнітивні здібності при навчанні, в тому числі з багатозадачного діяльністю. Це дозволяє аналізувати в реальному часі стан мозку того, хто навчається; визначати оптимальний обсяг робочого навантаження при навчанні; планувати обсяг навантаження і методи навчання в кожному конкретному випадку; впливати на стан центральної нервової системи учня; впливати на активність нейронів, збільшуючи кількість синаптичних зв'язків і як наслідок точність і складність вирішуваних завдань. Побічні ефекти впливу на вищі психічні функції та на особистість людини поки не досліджені в достатньому обсязі, щоб рекомендувати або уникати цього для широкого застосування у навчанні.

Список використаних джерел:

1. M. Gilula, K. Daniel L Kirsch. Cranial Electrotherapy Stimulation Review: A Safer Alternative to Psychopharmaceuticals in the Treatment of Depression URL: https://doi.org/10.1300/J184v09n02_02.
2. R. Reinhart, J. Nguyen. Working memory revived in older adults by synchronizing rhythmic brain circuits. Nature Neuroscience 22. 2019. URL: <https://doi.org/10.1038/s41593-019-0371-x>.
3. J. Nelson, R. A. McKinley, C. Phillips, L. McIntire, C. Coodyear, A. Kreiner, L. Monforton. The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Multitasking Throughput Capacity. Front. Hum. Neurosci. 2016. URL: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00589>.